

BEZORILIKNING JINOIY-HUQUQIY TAVSIFI

Rapiqov Xursanali Yuldoshboyevich

Namangan viloyati, Pop tumani prokurori

rapiqovhursanali@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17047155>

Annotatsiya: Mazkur maqolada bezorilikning jinoyat-huquqiy tavsifiga doir masalalar bayon etilgan. Shuningdek, maqolada bezorilik tushunchasi yuzasidan olimlarning fikrlari ham tahlil etilib, tegishli taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit soʻzlari: Ayb, bezorilik, javobgarlik, jazo, jinoyat, jamoat tartibi, jinoyat jinoiy-huquqiy, tavsifi, ijtimoiy xavflilik, qarshi qaratilgan.

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХУЛИГАНСТВА

Рапикова Хурсанали Юлдашбаевича

Наманганская область, прокурора Папского района

rapiqovhursanali@icloud.com

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с уголовно-правовой характеристикой хулиганства. В статье также анализируются мнения ученых о понятии хулиганства и даются соответствующие предложения и рекомендации.

Ключевые слова: Вина, хулиганство, ответственность, наказание, преступление, общественный порядок, уголовно-правовое преступление, описание, общественная опасность, направленное против.

CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS OF HOOLIGANISM

Rapikov Khursanali Yuldoshboyevich

Namangan region. Prosecutor of Pop district

rapiqovhursanali@icloud.com

Abstract: This article addresses issues related to the criminal-legal characteristics of hooliganism. The article also analyzes the opinions of scholars on the concept of hooliganism and provides relevant proposals and recommendations.

Keywords: Guilt, hooliganism, responsibility, punishment, crime, public order, criminal-legal crime, description, social danger, directed against.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan sud-huquq tizimidagi islohotlardan koʻzlangan maqsad jamiyatda tinchlik va osoyishtalikni saqlash, jamoat tartibi va xavfsizligini taʼminlash, fuqarolarning huquq, erkinliklarini har qanday koʻrinishdagi tajovuzlardan himoya qilishdir. Mazkur islohotlardan koʻzlangan maqsad, milliy gvardiya, ichki ishlar organlari mahallalarda, boxorlarda jamoat tartibini saqlash, har bir fuqaroning xavfsizligini taʼminlash, huquqlari va qonuniy manfaatlarini jinoiy tajovuzlardan muhofaza qilish hisoblanadi.

Respublikamizda jamoat tartibiga qarshi jinoyatlarning kriminologik jihatlarini va ularning oldini olishni takomillashtirishga doir oʻziga xos milliy tizim va normativ-huquqiy asoslar yaratilib, uni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirishga ahamiyat berilganligi natijasida fuqarolarni turli huquqbuzarliklar va jinoyatlardan muhofaza qilish masalalariga davlat siyosati darajasida eʼtibor qaratilmoqda.

Shu o'ringda bezorilik jinoyatiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bezorilik jamoat tartibiga qarshi qaratilgan jinoyat hisoblanib, jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaslikda ifodalangan harakatlar shaxsni urish-duposlash, unga yengil tan jarohati yetkazish yoki o'zganing mulkiga ancha miqdorda shikast yetkazish yoxud uni ancha miqdorida nobud qilish bilan bog'liq holda sodir etiladi.

Bezorilik jamiyat xavfsizligiga katta xavf tug'diruvchi jinoyatlardan biri hisoblanadi. G.Junushovning fikricha, "bezorilik – bu fuqarolarning sha'ni, qadr-qimmati va sog'lig'iga, ularning va korxonalar, muassasa, tashkilotlarning mulkiga xavf soladigan, jamoat tartibini buzadigan o'ziga xos jinoyat hisoblanadi"¹.

Bu borada N.Shuruxnov bezorilik jamiyatda shakllangan jamoat tinchligi, axloq qoidalari, o'zaro hurmat, fuqarolarning o'zini lozim tarzda tutishida namoyon bo'ladigan ijtimoiy munosabatlarga putur yetkazishini qayd etgan².

Bezorilik tarkibi tez-tez o'zgarib turganligi, shaxsga qarshi jinoyat sifatida qaralganligi tasodif emas. Revolyutsiyadan avvalgi O'zbekiston SSR jinoyat huquqi ham bezorilikning aniq bir tarkibini belgilamagan. Shu bilan bir qatorda unda bezorilikning zamonaviy tushunchasi, ya'ni "tan jarohati", "shikastlar yetkazish", "xaqoratlash" kabilarni harakterlovchi me'yorlar bo'lgan. Ko'plab jinoyat kodekslari, jumladan Polsha JK, bunday tarkibni umuman ko'zda tutmaydi. Nyu York Shtatining JK qotillik va vandalizm bilan davom etuvchi guruhli tartibbuzarlik deb qabul qilgan.

Xozirda ko'plab olimlar bezorilik o'zida mustaqil, alohida jinoyat tarkibini ifodalaydi degan fikrdalar. Shu munosabat bilan I.S.Noy xaqli ravishda, hozirgi kunda kriminalistiklarning – nazariyotchilarning va amaliyotchilarning hech qaysi biri kodeksda bezorilik jinoyatning mustaqil tarkibi sifatidagi tushunchasining borligini rad etmaydilar.

Bezorilikka qarshi kurashish amaliyoti shuni tasdiqladiki, bezorilik nafaqat boshqa jinoyat belgisi, balki boshqa jinoiy harakatlardan farq qiluvchi, va xattoki bezorilik harkatlari asosida sodir etiladigan alohida jinoyatdir.

Jinoyat qonunchiligida bezorilik tushunchasi turli munosabatlarda berilgan. Masalan, O'zbekiston SSRning 1959-yildagi Jinoyat kodeksining 204-moddasida Xuliganlik uchun jinoiy javobgarlik berilgan bo'lib, "Xuliganlik, ya'ni jamiyatga ochiqdan-ochiq hurmatsizlik bildirib jamoat tartibini qo'pol ravishda buzadigan harakatlarni qasddan sodir etish, shuningdek mayda xuliganlik qilganlik uchun bir yil mobaynida xuliganlik qilganlik uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan"³.

Ushbu jinoyat tarkibidagi "bezorilik - maqsadsiz, alohida fuqarolarga yoki umuman jamoatchilikka hurmatsizlikda bo'lish va jamoatchilikka yaqqol hurmatsizlik bilan kuzatilgan bezorilik harakati" hisoblangan va u jamoat tartibi va jamoat xavfsizligiga qarshi qaratilgan jinoyatlar tarkibiga kirgan.

O'zbekiston Respublikasining yangi jinoyat qonunchiligi bezorilikning barcha turlarini o'z ichiga oluvchi umumiy aniqlikni keltirib bermaydi. Bunday aniqlashda, ko'rinib turibdiki, bunday xarakterlar jamoat tarkibini va osoyishtaligini buzishiga umumiy ko'rsatmalar berilgan

¹ Жуношова Г.Б. Уголовная ответственность за хулиганство по законодательству Кыргызской Республики: учебное пособие / под общ.ред. Л.Ч.Сыдыковой. Бишкек: КРСУ, 2014.–С.22.

² Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебник. – М., 2008.– С.497.

³ O'zbekiston SSR Jinoyat kodeksi. -T.: 1973. O'zbekiston nashriyoti.

xolos. Biroq, bu belgi bunday shaklda bir qator boshqa jinoyat deliktlariga ham xosdir. Shu sababli qonunchi, mayda va jinoiy jazolanadigan bezorilik tushunchasini shakllantirishda, ular orasida aniq chegarani belgilash imkonini beruvchi belgilarga diqqatni qaratadi.

Bu yerda bezorilikni jinoyat ishi sifatidagi tushunchasida to'xtalish maqsadga muvofiq emas. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi, 1-qismiga muvofiq bezorilik, jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaslik, urish-do'pposlash, badanga yengil shikast yetkazish yoki o'zganing mulkiga shikast yetkazish yoxud nobud qilish ancha zarar yetkazish bilan bog'liq holda sodir etilish harakatlarda namayon bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasidagi bu belgilashni shakllantirib, qonunchi bezorilikni sodir etish mumkin bo'lgan harakatlarning chegaralangan ro'yxatini berdi. Qonunchining bunday holati qo'llab-quvvatlashga arziydi. Bezorilik umuman turli harakatlar bilan sodir etilishi mumkin, xech qanday to'liq ro'yxat ularning hammasini o'z ichiga ola olmaydi va uni tuzishga bo'lgan xarakat bu tushunchaning oqlanmagan cheklanishiga olib kelishi va bezorilik hisoblanmish xarakatlarga kvalifikatsiya berishni qiyinlashtirishi mumkin xolos.

Bezorilik – jamoat tartibiga qarshi qaratilgan jinoyat bo'lib, jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaslikda ifodalangan harakatlar shaxsni urish-do'pposlash, unga yengil tan jarohati yetkazish yoki o'zganing mulkiga ancha miqdorda shikast yetkazish yoxud uni ancha miqdorda nobud qilish bilan bog'liq holda sodir etiladi”⁴.

Jamoat tartibi deganda, odamlar o'rtasidagi munosabatlarni, xavfsizlik va fuqarolar tinchligini ta'minlovchi, o'zgalar mulkini saqlash, mulkchilik shaklidan qat'iy nazar, jamoat va davlat tashkilotlari, korxonalar muassasalar, tashkilotlarning bir me'yorda ishlashini ta'minlashga qaratilgan ahloq va huquq normalariga asoslanuvchi tartibni tushunish lozim.

Bezorilikni aniqlash asosida qonunda bezorilikni sodir etish obyekt va muvofiq harakatlarni amalga oshirishga yo'naltiril-ganlikni karakterlovchi belgilar olingan. Aynan ular bezorilikning jamoatchilikka xavfi darajasini va spetsifikatsiyasini jinoyat ishi sifatida karakterlaydi. Bu aniqlashda birinchi navbatda shu narsaga diqqat qaratiladiki, bezorilik harakatlari jamoat tartibiga xavf soladi. Jamoat tartibini buzish ko'plab jinoyatlar uchun karakterlidir, chunki jamoat tartibi tushunchasining o'zi juda keng tushunchaga ega va bir qator jamoat munosabatlarini o'z ichiga oladi, ularning har biri bu yoki boshqa jinoyatning obyekt sifatida olinishi mumkin. Bu holda jamoat tartibiga zarar boshqa jamoatchilik munosabatlariga zarar yetkazish orqali yetkaziladi. Bezorilikka shu narsa karakterliki, jamoat tartibi bu yerda jinoyatning bevosita obyekt sifatida qaraladi va bu jamoat munosabatlariga zarar yetkazish fakultativ xarakterga ega.

Boshqa jamoatchilikka kamroq xavfli bo'lgan qonunbuzarliklardan farqli o'laroq, har narsa ham bezorilik hisoblanavermaydi, balki faqat jamoat tartibini qo'pol ravishda buzish kiradi xolos, ya'ni unga jiddiy zarar yetkazuvchi, va shu bilan manfaatlarini himoyalashni jamoat tartibi kafolatlovchi fuqarolarga zarar yetkazadi deb ta'kidlaydi huquqshunos M.A.Utanov⁵.

⁴O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2002-yil 14-iyundagi “Bezorilik ishlari bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida”gi qarori, 1-band, 1-xatboshi.lex.uz .// www.lex.uz/

⁵Утанов М. Общественная опасность и общее понятие хулиганства.// Тураби. 1998.№1.–С.11.

Bezorilik harakatlarining ikkinchi belgisi bu shundan iboratki, ular jamoatchilikka yaqqol hurmatsizlikni ko'rsatadi, fuqarolarga zo'ravonlikni qo'llash, yoki uni qo'llash orqali qo'rqitish, shu bilan birga begona mulkni yo'q qilish yoki zarar yetkazish. Jamoatchilikka yaqqol hurmatsizlik bu – umumiy istiqomat qilish qoidalariga va odobga nisbatan qo'pol, ommaviy ravishdagi extiyotsiz munosabatdir.

Va nihoyat, bezorilik uchun karakterli narsa ikkala belgining uyg'unlashuvidan iborat: jumladan, jamoat tartibining o'ta qo'pol buzilishi va jamoatchilikka yaqqol hurmatsizlik. Faqatgina ikkala belgini sodir etish uni jinoiy jazolanadigan harakat sifatida qarash imkonini beradi.

Bezorilik tushunchasini shakllantirib, qonunchi nafaqat uning obyektiv belgilariga xarakteristika beradi, balki harakatlarning ongli ravishdagi karakteriga ham urg'u beradi.

Subyekt harakati bezorilikning zarur belgilarini, jamoat tartibining o'ta qo'pol buzilishi va jamoatchilikka yaqqol hurmatsizlikni o'z ichiga olishi kerak. Shu bilan bezorilikni sodir etishda harakatlarning obyektiv yo'naltirilganligi aniqlanadi. Agarda sodir etilgan harakatlarda jamoat tartibining o'ta qo'pol buzilishi va jamoatchilikka yaqqol hurmatsizlik belgilari obyektiv ravishda mavjud bo'lsa, lekin harakatlarning bunday natijasi subyekt tomonidan oldindan ko'zlanmagan bo'lsa, bezorilikni sodir etish tarkibi bo'lmaydi.

Qonunda shakllantirilgan bezorilik tushunchasining tahlili shunday xulosaga kelishga imkon beradiki, bu tushuncha o'zida ko'rilyotgan jinoiy xarakterning alohida belgilarini o'z ichiga oladi va uni boshqa jinoyatlardan va ma'muriy deliktlardan aniq chegaralash imkonini beradi.

T.B.Adilov ta'kidlaganidek, mayda bezorilik ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etishda JKning 277-moddasi bezorilik jinoyati alomatlari bo'lmasligi kerak⁶, degan fikriga tayyangan xolda avvalo ushbu mayda bezorilik va bezorilik jinoyati tushunchalaridagi farqlarga e'tibor qaratsak.

Jumladan, mayda bezorilik, ya'ni jamoat joylarida uyatli so'zlar bilan so'kinish, fuqarolarga haqoratomuz shilqimlik qilish hamda jamoat tartibini va fuqarolarning osoyishtaligini buzuvchi shu kabi boshqa xatti-harakatlarda ifodalangan jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaslik⁷ xisoblansa bezorilik bu – jamoat tartibiga qarshi qaratilgan jinoyat bo'lib, jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaslikda ifodalangan harakatlar shaxsni urish-do'pposlash, unga yengil tan jarohati yetkazish yoki o'zganing mulkiga ancha miqdorda shikast yetkazish yoxud uni ancha miqdorda nobud qilishdir⁸.

Xulosa qiladigan bo'lsak, jinoyatchilikka qarshi kurashishda qonunchilikka qat'iy amal qilish sodir etilgan xarakterning to'g'ri xuquqiy kvalifikatsiya qilish uchun zarur shart sifatida qaraladi. Bunday kvalifikatsiya faqat jinoyat tarkibi belgilarini to'liq va xar tomonlama aniqlash,

⁶ Adilov T.B. mayda bezorilik huquqbuzarligini takomillashtirishga doir ayrim mulohazalar //Mejdunarodnaya konferensiya akademicheskix nauk. – 2022. – T. 1. – №. 29. – S. 28.

⁷O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi. Elektron manba: <https://lex.uz/docs/97664#200535>. (murojaat vaqti: 03.09.2024 y).

⁸ Djavkashev J.A. Bezorilik jinoyati va uning o'ziga xos xususiyatlari //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 2. – S. 535-541.

ularni muvofiq jinoyat belgilaridan chegaralash mumkin xolos. Bu albatta barcha jinoyatlarga va xususan bezorlikka tegishli. Bezorlik, boshqa jinoyatlardan farqli o'laroq, boshqa qonunbuzarliklar bilan ko'plab aloqalik nuqtalariga ega va faqat diqqat bilan olib borilgan tahlil bezorlikning mohiyati va belgilari to'g'risida aniq tushuncha olish imkonini beradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rustambayev M.X. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 5. Maxsus qism. Jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar. harbiy xizmatni o'tash tartibiga qarshi jinoyatlar. Darslik.2-nashr,to'ldirilgan va qayta ishlangan. – T.: O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2018. – 207 bet.
2. Утанов М. Общественная опасность и общее понятие хулиганства. –Тураби. 1998. №1.С.11.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Бегматов Э. ва б. Мадвалиев А. тахрири остида. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси.-Тошкент. Давлат илмий нашриёти. 1-том. 2006. – Б.212.
4. Курманов К.Ш. Уголовное право. Особенная часть. – Бишкек: Наука и образование, 2000. – С. 261.
5. Себеков Ш.О. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с хулиганством: автореф. ... дис. канд. юрид. наук. – Алматы, 1999. – С. 28.
6. Иванов И. Хулиганство: проблемы квалификации // Российская юстиция. – 1996. – № 8. – С. 39.
7. Иванов Н.Г. Мотив преступного деяния. Учебное пособие. –М: МЦ при ГУК МВД России, 1997. – С. 10.
8. Ионов А.Л. Мотив хулиганство и иных преступлений, совершенных из хулиганских побуждений. Российский следователь. Научно-практическое и информационное издание.издательская группа Юрист. 2013, – С.16.
9. Иванов Н.Г., Косарев И.И. Хулиганство и хулиганские побуждения как уголовно-правовой феномен –М.: Юнити-Дана, 2011. –С. 119.